

Ana Maria Andronache*

UE ȘI PROVOCĂRILE SALE ÎN MATERIE DE SECURITATE CIBERNETICĂ

CZU: 061.1 UE:004.056.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12633018>

Abstract

To respond to changing security challenges, the EU and its Member States have to strengthen cyber resilience and to develop robust cyber security and defence capabilities. Cyberspace is a rapidly developing domain and new technological developments need to be supported, both in the civilian and military domains. Last, but not least, enhancing cooperation with international partners could help enhance cybersecurity within the EU and beyond, and to promote EU principles and values. This paper aims to provide an informative primer on the relevant issues facing UE in relation to cybersecurity because cybersecurity is not optional. It must form part of the design of every product, of every database, of every electronic communication. And – through education, awareness, and proactive change – we can all play a part in securing our future. Analysis of attacks over the years has revealed that cybercriminals work together exceptionally well: sharing knowledge of exploits, selling stolen data in an open market, and working together to develop new hacking techniques for infiltration. That is why the EU needs to act on different fronts to promote cyber resilience.

Keywords: *Cybersecurity, governance, resilience, dates, defence*

Creșterea gradului de conștientizare și îngrijorare față de amenințările cibernetice tot mai dese cu care se confruntă organizațiile, guvernele și indivizii deopotrivă impune Uniunii Europene să acționeze, pe diferite fronturi, pentru a promova reziliența cibernetică. Astfel, sunt gândite și propuse o serie de strategii pentru a combate criminalitatea informatică, pentru a stimula diplomația cibernetică și, nu în ultimul rând, pentru o mai bună apărare cibernetică. Accentul major în ceea ce privește securitatea cibernetică trebuie să vizeze și domeniul de elaborare a politicilor deoarece problemele tehnice pot afecta o largă paletă de date, de la datele cetățenilor sau organizațiilor guvernamentale și nu numai, până la apărarea militară împotriva statului.

Factorii politici se confruntă cu mai multe provocări: propunerea unor noi reglementări în domeniu, gestionarea bugetelor guvernamentale reduse, negocierea parteneriatelor strategice în vederea cooperării internaționale încercând să formuleze astfel o strategie comună în lupta împotriva amenințărilor cibernetice. În sprijinul acestora, Comisia Europeană a propus o legislație care să introducă un centru de competențe și o rețea de centre naționale care ar trebui să fie responsabile pentru finanțarea europeană a tehnologiei, cercetării și educației profesionale pentru următorul deceniu. Având în vedere numărul mare al părților implicate, de la oficiali

* Lect.univ.dr, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Iași, România, email: anamaria.andronache@uaic.ro

guvernamentali la hackeri, factorii de decizie politică vor fi interesați de modul în care aceste grupuri își văd rolul în procesul de luare a deciziilor, precum și de posibila lor cooperare cu entitățile existente.

În demersul de a defini sensul actual al conceptul de securitate cibernetică, voi evidenția câteva repere istorice a securității cibernetică, conceptul fiind inițiat văzut ca un proiect de cercetare. În anii 1970, Robert Thomas, cercetător pentru BBN Technologies din Cambridge, Massachusetts, a creat primul „virus” de calculator. Se numea The Creeper. Creeper, a infectat computerele afișând treptat, de la sistem la altul mesajul „EU SUNT CREEPERUL: prinde-mă dacă poți”. Ray Tomlinson, inventatorul e-mailului, a creat un program de replicare numit The Reaper, primul software antivirus, care l-ar urmări pe Creeper și l-ar șterge ((History of cyber security, 2023). La sfârșitul anului 1988, Robert Morris a avut o idee: a vrut să testeze dimensiunea internetului Pentru a face acest lucru, el a scris un program care a trecut prin rețele, a invadat terminalele Unix și s-a copiat. Viermele Morris a fost atât de agresiv încât a încetinit computerele până la punctul de a fi inutilizabile. Ulterior, el a devenit prima persoană care a fost condamnată în temeiul Legii privind fraudă și abuzul informatic. Din acel moment, virușii au devenit mai mortali, mai invazivi și mai greu de controlat, fiind impetuos necesar apariția securității cibernetică (Daly, 1993:1).

Securitatea cibernetică se referă la un set de tehnici utilizate pentru a proteja integritatea rețelelor, a programelor și a datelor de atacuri, daune sau de acces neautorizat (Ghid de securitate cibernetică, p.2). Datele care sunt stocate, transmise sau utilizate pe un sistem informatic sunt principalul punct de atracție. Rețeaua, serverele, computerele sunt doar mecanisme pentru a ajunge la date. Securitatea cibernetică eficientă reduce riscul de atacuri cibernetică și protejează organizațiile și persoanele de exploatarea neautorizată a sistemelor, rețelelor și tehnologiilor. Implementarea robustă a securității cibernetică se bazează aproximativ pe trei termeni cheie: oameni, procese și tehnologie (ENISA Report TOWARDS A COMMON ECSC ROADMAP, 2021:3). Această abordare pe trei direcții ajută organizațiile să se apere atât de atacurile extrem de organizate, cât și de amenințările interne comune, cum ar fi încălcările accidentale și erorile umane.

Atacurile evoluează în fiecare zi pe măsură ce atacatorii devin mai inventivi, este esențial să definiți corect securitatea cibernetică și să înțelegeți elementele fundamentale ale securității cibernetică. Din punct de vedere informatic, securitatea cuprinde securitatea cibernetică și securitatea fizică (Cybersecurity - Threats Challenges Opportunities, 2016:23)- ambele sunt folosite de întreprinderi pentru a se proteja împotriva accesului neautorizat la centrele de date și la alte sisteme computerizate. Securitatea informațiilor, care este concepută pentru a menține confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, este un subset al securității cibernetică (Triada CIA, 2021). Utilizarea securității cibernetică poate ajuta la

prevenirea atacurilor cibernetice, a încălcării datelor și a furtului de identitate și poate ajuta la gestionarea riscurilor. Așadar, când vorbim despre securitate cibernetică, ne punem întrebarea: cine este inamicul și de ce încercăm să ne protejăm de el? Ei bine, există trei aspecte principale pe care încercăm să le controlăm: acces neautorizat, ștergere neautorizată și modificare neautorizată (Cybersecurity – Threats Challenges Opportunities, 2016:35). Acești trei termeni sunt sinonimi cu triada CIA care înseamnă Confidențialitate (Confidentiality), Integritate (Integrity) și Disponibilitate (Availability). Triada CIA este denumită cei trei piloni ai securității și majoritatea politicilor de securitate sunt construite pe aceste trei principii, fiind un model de proiectare pentru a ghida companiile și organizațiile pentru a-și formula politicile de securitate. Componentele triadei sunt considerate a fi cele mai importante componente ale securității. Confidențialitatea este protecția informațiilor personale. Confidențialitatea înseamnă păstrarea informațiilor unui client, cetățean, compani etc., iar măsurile standard pentru stabilirea confidențialității includ: criptarea datelor, autentificare cu doi factori, verificare biometrică, Tokeni /Jetoane de securitate. Integritatea, în contextul sistemelor informatice, se referă la metode de asigurare a faptului că datele sunt reale, exacte și protejate de modificările neautorizate ale utilizatorului. Măsurile standard pentru garantarea integrității includ: sume de control criptografice, utilizarea permisiunilor pentru fișiere, surse de alimentare neîntrerupte și backup-uri de date. Disponibilitatea, în contextul unui sistem informatic, se referă la capacitatea unui utilizator de a accesa informații sau resurse într-o locație specificată și în formatul corect. Măsurile standard pentru garantarea disponibilității includ: copiere de rezervă a datelor pe unități externe, implementarea firewall-urilor, surse de alimentare de rezervă și redundanță de date(Prakash, 2023).

Toate atacurile cibernetice au potențialul de a amenința una sau mai multe dintre cele trei părți ale triadei CIA. Confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea trebuie să lucreze împreună pentru ca informațiile să fie păstrate în siguranță (Kidd, 2023). Deci, este important să înțelegem ce este triada CIA, cum este folosită pentru a planifica și implementa o politică de securitate de calitate, înțelegând în același timp diferitele principii din spatele acesteia.

Plecând de la ideea că amenințările la adresa securității cibernetice sunt mult mai mult decât o chestiune de IT, observăm interesul sporit al UE care dorește să construiască un spațiu cibernetic deschis și securizat, tocmai pentru a spori încrederea cetățenilor în instrumentele și serviciile digitale. Istoria rețelei europene de securitate cibernetică începe cu adoptarea Convenției de la Budapesta privind criminalitatea informatică în 2001, a Cadrului comun privind rețelele și serviciile de comunicații electronice în 2002 și cu înființarea ulterioară a ENISA, o agenție independentă a UE pentru securitate cibernetică, în 2004. Principala atribuție a ENISA a fost dezvoltarea unei culturi a securității rețelelor și a informațiilor în beneficiul cetățenilor,

consumatorilor, întreprinderilor și organizațiilor din sectorul public din Uniunea Europeană, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne (Regulation (EC) No 460/2004). Modelul inițial de guvernare era încă modelul de piață, schimbul de informații fiind un principiu-cheie al unei guvernări de succes. Modificarea condițiilor internaționale au condus, de asemenea, la o evoluție a legislației europene în materie de securitate cibernetică, Strategia de securitate cibernetică a UE din 2013 (actualizată în 2017) a subliniat necesitatea cooperării dintre statele membre, sectorul privat și agențiile UE – ENISA (NIS), EC3/Europol (aplicarea legii) și AEA (apărare) – pentru a promova sensibilizarea cu privire la amenințările la adresa securității cibernetice, pentru a încuraja investițiile, precum și pentru a face schimb de bune practici (Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace , 2013).

Agenda europeană privind securitatea din 2015 se axează pe combaterea criminalității informatice ca prioritate-cheie, care poate fi realizată printr-un "răspuns coordonat la nivel european", inclusiv punerea în aplicare a politicilor existente și adaptarea legislației existente (The European Agenda on Security, 2015). Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în UE (Directiva NIS) din 2016 este un exemplu de act legislativ general la nivelul UE axat pe securitatea cibernetică. Acesta a instituit grupul NIS care coordonează cooperarea strategică între statele membre, stabilind orientări pentru capacitățile naționale, precum și promovând schimbul de informații. Cadrul de politici al UE în domeniul apărării cibernetice, adoptat în 2014, a fost actualizat în 2018 pentru a corespunde mai bine noilor provocări în materie de securitate cibernetică (EU cyber defense policy framework , 2018).

Printre primele domenii în care s-a discutat despre acest concept este cel al justiției, mai mult, tema dezbătută în 2016 făcea referire la combaterea activităților infracționale în spațiul cibernetic (Consiliul UE, iunie 2016). În 2017, Instituțiile UE au făcut un pas important în direcția consolidării cooperării lor în ceea ce privește combaterea atacurilor cibernetice. Printr-un acord interinstituțional s-a înființat un Centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE) permanent, pentru toate instituțiile, organele și agențiile UE (Cronologie – securitatea cibernetică). Apărarea cibernetică este elementul cheie în 2018. UE consolidează rezistența la atacurile cibernetice, statele membre ale UE cooperează tot mai mult în domeniul apărării cibernetice, în scopul de a-și consolida capacitățile, Consiliul adoptă, cum am precizat mai sus, o versiune actualizată a cadrului de politici pentru apărarea cibernetică a UE. În versiunea actualizată sunt stabilite domeniile prioritare pentru apărarea cibernetică și sunt explicate rolurile actorilor implicați (Comunicat de presă, decembrie 2018). În 2019 Consiliul a stabilit un cadru care îi permite UE să impună măsuri restrictive specifice pentru a descuraja și a răspunde la atacurile cibernetice care reprezintă o amenințare externă la adresa UE sau a statelor sale

membre. Mai precis, această decizie permite UE, pentru prima dată, să impună sancțiuni unor persoane sau entități care: sunt responsabile de atacuri cibernetice sau de tentative de atacuri cibernetice, oferă sprijin financiar, tehnic sau material pentru astfel de atacuri sau sunt implicate în alte moduri (Consiliul UE, Comunicat de presă, mai 2019). Acest cadru se aplică, de asemenea, atacurilor cibernetice asupra unor state terțe sau organizații internaționale, în cazul în care măsurile restrictive sunt considerate necesare pentru realizarea obiectivelor politicii externe și de securitate comune (PESC). La 9 aprilie 2019, Consiliul a adoptat regulamentul cunoscut și sub denumirea de „Regulamentul privind securitatea cibernetică”, care introduce: un ansamblu de sisteme de certificare la nivelul UE și crearea unei noi Agenții a Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (Regulamentul (UE) 2019/881), pentru a prelua responsabilitățile actualei Agenții a Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA).

În următorul an, 2020, Consiliul îndeamnă la consolidarea rezilienței și contracararea amenințărilor hibride, inclusiv a dezinformării. Consiliul a constatat că noile tehnologii și crize, precum actuala pandemie, oferă actorilor ostili ocazii de a-și extinde ingerința. Aceasta reprezintă o provocare în plus pentru statele membre și instituțiile UE, pe lângă criza în sine. Consiliul a recunoscut că pandemia de COVID-19 face ca UE și statele sale membre să fie mai vulnerabile la amenințările hibride. Printre aceste amenințări se numără răspândirea intensificată a dezinformării și a ingerinței manipulative. Combaterea acestor amenințări, în special a activităților cibernetice răuvoitoare, a dezinformării și a amenințărilor pentru securitatea economică, necesită o abordare cuprinzătoare, care implică o cooperare și o coordonare eficace (Conturarea viitorului digital al Europei – comunicat de presă, iunie 2020). Orașul București (România) a fost selectat de reprezentanții guvernelor statelor membre ale UE pentru a găzdui viitorul sediu al noului Centru de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică, centru ce va îmbunătăți coordonarea cercetării și a inovării în domeniul securității cibernetice în UE (Selectarea sediului, 2020). Acesta va fi principalul instrument al UE de punere în comun a investițiilor pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologică și industrială în domeniul securității cibernetice.

În 2021 Consiliul a adoptat concluzii privind Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital prin care se stabilește cadrul de acțiune a UE pentru a proteja cetățenii și întreprinderile din UE împotriva amenințărilor cibernetice, pentru a promova sisteme informatice securizate și pentru a proteja un spațiu cibernetic deschis, liber și securizat la nivel mondial (Comunicat de presă, 2021). Concluziile afirmă că securitatea cibernetică este esențială pentru construirea unei Europe reziliente, verzi și digitale. Acestea stabilesc ca obiectiv cheie atingerea autonomiei strategice, menținând în același timp o economie deschisă, dar și consolidarea

capacității de a face alegeri autonome în domeniul securității cibernetice, cu scopul de a consolida poziția de lider a UE în domeniul digital.

În contextul creșterii numărului de atacuri cibernetice sofisticate împotriva administrației publice a UE, în 2022, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la măsurile menite să asigure un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în întreaga Uniune, pentru a îmbunătăți și mai mult reziliența și capacitățile de răspuns la incidente atât ale sectorului public, cât și ale sectorului privat, precum și ale UE în ansamblu. Odată adoptată, noua directivă, denumită NIS 2, va înlocui actuala directivă privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS). Noua legislație va asigura o mai bună cooperare în materie de riscuri și incidente și o mai bună gestionare a acestora precum și extinderea domeniului de aplicare al normelor (Comunicat de presă, 2022).

Având în vedere că spațiul cibernetic este un domeniu de concurență strategică, riscurile pentru securitatea și apărarea UE cresc într-o perioadă de tensiuni geopolitice și în care dependența de tehnologiile digitale este din ce în ce mai mare, Consiliul adoptă concluzii privind politica UE în domeniul apărării cibernetice în 2023. Acestea subliniază necesitatea ca UE și statele sale membre să consolideze în continuare reziliența acestora pentru a face față amenințărilor cibernetice și să își sporească securitatea cibernetică comună și apărarea cibernetică comună împotriva comportamentelor răuvoitoare și a actelor de agresiune în spațiul cibernetic (Comunicat de presă, 2023).

O serie de sectoare critice precum transporturile, energia, sănătatea și finanțele au devenit tot mai dependente de tehnologiile digitale pentru a-și desfășura activitățile de bază. Digitalizarea oferă oportunități enorme și asigură soluții pentru multe dintre provocările cu care se confruntă Europa, nu în ultimul rând în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19, dar, în același timp, expune economia și societatea la amenințări cibernetice. Atacurile cibernetice și criminalitatea informatică sunt tot mai numeroase și mai sofisticate în întreaga Europă. Se preconizează că această tendință va continua să crească în viitor, date fiind previziunile conform cărora 41 miliarde de dispozitive la nivel mondial vor fi conectate la internetul obiectelor până în 2025 (International Data Corporation).

Pentru a construi un spațiu cibernetic deschis și securizat, în care cetățenii pot avea încredere în instrumentele și serviciile digitale este necesară o bună guvernare a securității cibernetice, așa cum am precizat la începutul lucrării. Astfel, voi prezenta mai multe modele de guvernare a securității cibernetice chiar dacă știm că nu există un model universal pentru guvernare. În lucrarea sa clasică, Powell (Powell, 1990 : 296) discută trei modele de guvernare: piața, ierarhia și rețeaua. Dacă ne referim la guvernarea securității cibernetice putem spune că mâna invizibilă a pieței este deschisă, schimbul economic păstrează în mare măsură autonomia actorilor ale căror costuri și beneficii sunt autoevaluate (de exemplu, costul software-ului vs costul

posibilei pierderi de date) și nu apare niciun sentiment pe termen lung de încredere și obligație. În cazul în care lipsește o abordare generală coerentă de reglementare a organismelor naționale și ale UE, mecanismele pieței intervin pentru a soluționa problemele apărute deoarece amenințările cibernetice au potențialul de a le submina profiturile. Cu toate acestea, necesitatea de a adăuga măsuri complementare, care nu sunt determinate de piață, este evidentă pentru securitatea statului sau confidențialitatea datelor utilizatorilor. Datorită faptului că amenințările la adresa securității cibernetice sunt într-o continuă evoluție se poate observa ineficiența guvernantei bazate exclusiv pe piață și necesitatea unei noi abordări. Modelul ierarhic, cu distribuția clară a sarcinilor și schema de bază a regulilor birocratice, conform lui Powell (Powell, 1990 : 301), este potrivit pentru producția de masă, de mare viteză, compensând cu stabilitate și predictibilitate pentru mecanismele incerte ale pieței. Cu toate acestea, o critică a stabilității este lipsa de flexibilitate necesară atât pentru reacția la schimbări, cât și pentru a reuși anticiparea acestora. Dorința de predictibilitate generează, de asemenea, tendințe spre conformitate și "bifarea căsuțelor" în locul unei analize adecvate a riscurilor (Massacci, Ruprai, Collinson, Williams, 2015 :53).

Totuși, pentru a reacționa la mediul de securitate cibernetică aflat într-o rapidă schimbare rapidă, flexibilitatea de mare viteză este crucială. Organizațiile ierarhice necesită, de asemenea, o rezervă de resurse comune pentru a proteja împotriva consecințelor inevitabile. Cu toate acestea, cererea de a pune în comun resurse suplimentare de către organizațiile responsabile cu securitatea este întotdeauna vulnerabilă la inflația amenințărilor de către ceea ce președintele american Eisenhower a numit complexul militar-industrial și pentru care există dovezi în domeniul cibernetic (Brito, Watkins, 2011). Cea mai grea provocare este că acest model necesită angajamentul unui grup mare de actori, incluzând nu doar industriile și consumatorii, ci și reprezentanți ai organismelor politice naționale și supranaționale, precum și grupuri ale societății civile de a respecta organizarea ierarhică. Un obiectiv unificator al cooperării internaționale în materie de securitate cibernetică răspunde provocărilor moderne ale elaborării politicilor, în mod similar cu modul în care prototipurile UE au fost răspunsul la provocările consolidării păcii în Europa postbelică. Un obiectiv european comun este cel mai bine realizat în modelul de guvernanță a rețelei, așa cum este descris de Powell - "îndatorarea și dependența pe termen lung" (Powell, 1990 : 308). O caracteristică a unui model de rețea de succes este facilitarea schimbului de date și cunoștințe, pentru care un mediu de încredere și sentimentul de a fi împreună este esențial. Pupillo (Pupillo, 2018) menționează, de asemenea, că "relațiile bazate pe încredere sunt esențiale pentru politica de securitate cibernetică și reziliență", dezvoltând stimulentele inerente contradictorii ale pieței (costuri private vs beneficii comune). Cu alte cuvinte, lăsarea securității cibernetice în domeniul relațiilor bazate pe piață nu va reuși probabil să creeze condițiile necesare

pentru răspunsuri politice comune eficiente, în timp ce structura ierarhică, cu limite clare de autoritate poate fi inadecvată pentru provocarea de a uni comunitatea de cercetare în domeniul securității cibernetice printr-un obiectiv comun. Modelul de rețea nu este imun la provocări cum ar fi pierderea independenței sau responsabilități neclare și este important să nu le ignorăm. Guvernanța colaborativă, și anume "încercările de a reuni toate părțile interesate și relevante pentru discuții față în față în cursul cărora sunt elaborate politici" (Bevir, 2012), va contribui la abordarea provocărilor suplimentare și va asigura dezvoltarea durabilă a modelului de guvernanță. Pe scurt, o bună guvernanță a securității cibernetice ar trebui să răspundă următoarelor criterii de calitate: eficiența și capacitatea resurselor de alocare a resurselor, potențialul de dezvoltare și disponibilitatea, legitimitate și responsabilitate, transparență și partajare, permițând în același timp confidențialitatea datelor. Se pare că există un consens general cu privire la faptul că flexibilitatea modelului de rețea pare cea mai adecvată pentru a face față provocărilor dinamice ale securității cibernetice și pentru a oferi flexibilitatea de a se adapta la condițiile economice și politice ale diferitelor state.

Un alt consens există și cu privire la problemele de securitate pe care le voi discuta în continuare, acestea fiind și principalele provocări ale UE în materie de securitate cibernetică. Un rol esențial în asigurarea unor standarde ridicate de securitate cibernetică pentru produsele, serviciile și procesele TIC îl joacă sistemul de certificare a securității cibernetice la nivelul UE. Faptul că diferitele țări din UE utilizează în prezent diferite sisteme de certificare a securității generează fragmentarea pieței și obstacole de reglementare. Prin Regulamentul privind securitatea cibernetică UE s-a introdus un cadru unic de certificare la nivelul UE care va consolida încrederea, va stimula și mai mult creșterea pieței securității cibernetice și va facilita comerțul în întreaga Uniune (Grupul european de certificare a securității cibernetice (ECCG)).

Referitor la piața securității cibernetice a UE știm că țările europene ocupă 18 din primele 20 de locuri în indicele mondial al securității cibernetice. Valoarea pieței securității cibernetice a UE este estimată la peste 130 de miliarde EUR și crește cu o rată de 17% pe an și UE numără peste 60 000 de întreprinderi în domeniul securității cibernetice și peste 660 de centre de expertiză în materie de securitate cibernetică (Securitatea cibernetică)

O provocare aparte este combaterea criminalității informatice, ce îmbracă diferite forme și multe infracțiuni comune sunt facilitate de mijloace informatice. De exemplu, infractorii pot: să preia controlul asupra dispozitivelor personale utilizând programe malware, să fure sau să compromită date cu caracter personal și proprietate intelectuală pentru a comite fraude online, să utilizeze internetul și platformele de comunicare socială pentru a distribui conținut ilegal, să utilizeze „darknetul” pentru a vinde bunuri ilicite și servicii de piratare. Unele forme de criminalitate informatică, cum ar fi exploatarea sexuală online a copiilor, provoacă prejudicii grave victimelor

lor (Europol). Se preconizează că suma de 5,5 mii de miliarde EUR ar fi costul anual al criminalității informatice la nivel Mondial. În cadrul Europolului a fost creat un Centru european specializat de combatere a criminalității informatice, pentru a ajuta țările UE să ancheteze infracțiunile online și să dezmembreze rețelele infracționale. Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) este o inițiativă pentru securitate sub comanda statelor membre având ca scop identificarea, prioritizarea și abordarea amenințărilor reprezentate de criminalitatea organizată internațională (Directiva UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice (Jurnalul Oficial al UE)).

O amenințare gravă la adresa securității UE o reprezintă fraudă în legătură cu mijloacele de plată fără numerar (Comunicat de presă, aprilie, 2019) ce poate constitui un venit semnificativ pentru criminalitatea organizată. În plus, acest tip de fraudă afectează încrederea consumatorilor în securitatea tehnologiilor digitale. În aprilie 2019, UE a adoptat noi norme de combatere a fraudelor legate de mijloacele de plată fără numerar, iar statele membre ar fi trebuit să le pună în aplicare începând cu 2021.

Îmbunătățirea siguranței copiilor în mediul online (Comunicat de presă, aprilie, 2021) este o altă provocare la care UE trebuie să răspundă. Astfel, în mai 2022, Comisia Europeană a propus o nouă legislație pentru a combate abuzurile sexuale asupra copiilor și exploatarea sexuală a acestora în mediul online, noile norme fiind în prezent discutate în cadrul Consiliului. Între timp, se aplică un acord provizoriu cu privire la măsurile temporare care le permit furnizorilor de servicii de comunicații electronice precum serviciile de webmail și de mesagerie să continue să detecteze, să elimine și să semnaleze abuzul sexual online asupra copiilor, ceea ce include și măsurile de combatere a ademenirii copiilor în scopuri sexuale, până la adoptarea măsurilor legislative permanente. Măsurile au intrat în vigoare în august 2021 și vor expira în 2024 (Abuzul sexual asupra copiilor).

Normele și politicile UE abordează și alte aspecte legate de justiție și de asigurarea respectării legii ale combaterii criminalității informatice și a criminalității în general, cum ar fi accesul la probele electronice, criptarea și păstrarea datelor (Un acces mai bun la probele electronice, pentru combaterea criminalității). Infractorii exploatează tehnologia digitală pentru a comite infracțiuni și pentru a ascunde activități ilicite. Prin urmare, autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare se bazează tot mai mult în anchetele și urmările lor penale pe probele electronice, precum texte, e-mailuri sau aplicații de mesagerie. Acesta este motivul pentru care UE lucrează la norme noi care vor facilita și vor accelera accesul transfrontalier la probele electronice. UE se străduiește să stabilească o discuție activă cu industria tehnologiei pentru a se obține echilibrul adecvat între asigurarea continuării utilizării unei tehnologii de criptare solide și garantarea exercitării competențelor autorităților de aplicare a legii și ale autorităților judiciare în aceleași condiții ca în mediul offline. În decembrie 2020, Consiliul a adoptat o rezoluție privind criptarea, evidențiind nevoia

atât de securitate prin criptare, cât și de securitate în pofida criptării (Comunicat de presă, decembrie,2020).

În prezent, pentru a combate criminalitatea în mod eficace, este important ca prestatorii de servicii să păstreze anumite date care pot fi divulgate în anumite condiții stricte în scopul combaterii criminalității. Cu toate acestea, păstrarea datelor poate încălca drepturile fundamentale individuale, în special drepturile la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Consiliul a adoptat concluzii privind păstrarea datelor din comunicațiile electronice în scopul combaterii criminalității (Comunicat de presă, iunie, 2019) și a însărcinat Comisia să colecteze informații suplimentare și să organizeze consultări specifice, în cadrul unui studiu cuprinzător privind posibile soluții pentru păstrarea datelor, inclusiv luarea în considerare a unei viitoare inițiative legislative.

Uniunea Europeană și statele sale membre promovează cu fermitate un spațiu cibernetic deschis, liber, stabil și securizat, în care drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept să fie pe deplin respectate în scopul stabilității sociale, al creșterii economice, al prosperității și al integrității unor societăți libere și democratice. UE face eforturi mari pentru a se proteja împotriva amenințărilor cibernetice provenind din țări terțe, în special prin intermediul unui răspuns diplomatic comun denumit „setul de instrumente pentru diplomația cibernetică”(Comunicat de presă, mai, 2019). Acest răspuns include cooperare și dialog diplomatice, măsuri preventive împotriva atacurilor cibernetice și sancțiuni. Strategia de securitate cibernetică a UE, adoptată de Comisia Europeană și de SEAE în decembrie 2020, consolidează răspunsul diplomatic al UE la atacurile cibernetice.

Spațiul cibernetic este considerat al cincilea câmp de luptă, la fel de important pentru operațiunile militare ca și domeniile terestru, maritim, aerian și spațial. Este un domeniu care cuprinde totul, de la rețelele de informații și telecomunicații, infrastructură și datele pe care le deține până la sistemele informatice, operatori șamd (Comunicat de presă, noiembrie, 2022). UE cooperează în domeniul apărării în spațiul cibernetic prin activitățile Agenției Europene de Apărare (AEA), în colaborare cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Europolul. AEA sprijină statele membre în construirea unei forțe de muncă militare competente în domeniul apărării cibernetice și asigură disponibilitatea unei tehnologii proactive și reactive în domeniul apărării cibernetice.

Securitatea cibernetică este una dintre prioritățile UE în răspunsul la pandemia de COVID-19, în timpul căreia atacurile cibernetice s-au intensificat. Planul include investiții suplimentare, iar găsirea unor soluții inovatoare care să poată proteja statele membre împotriva celor mai recente și mai avansate amenințări cibernetice este esențială. Din acest motiv, securitatea cibernetică este o parte importantă a programelor-cadru de finanțare a cercetării și inovării ale UE, Orizont 2020 și succesorul acestuia, Orizont Europa. În mai 2020, UE a angajat 49 de milioane

EUR pentru a stimula inovarea în domeniul securității cibernetice și al sistemelor de protecție a vieții private (Comunicat de presă, mai 2020). În cadrul programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027, UE s-a angajat să investească 1,6 miliarde EUR în capacitatea de securitate cibernetică și în implementarea pe scară largă a infrastructurilor și instrumentelor de securitate cibernetică în întreaga UE pentru administrații publice, întreprinderi și persoane fizice (The Digital Europe Programme).

După cum am văzut, Strategia UE de securitate cibernetică (Comunicat de presă, decembrie 2020) își propune să creeze rezistența la amenințările cibernetice și să se asigure că cetățenii și întreprinderile beneficiază de tehnologii digitale de încredere. Numărul atacurilor cibernetice continuă să crească, atacuri din ce în ce mai sofisticate ce provin dintr-o gamă largă de surse atât din interiorul, cât și din afara UE. Prin urmare, UE ar trebui să-și canalizeze eforturile pentru o digitalizare sigură. Ar trebui să găsească soluții inovatoare, să crească standardele de securitate cibernetică pentru serviciile esențiale și infrastructurile critice, precum și să contribuie la dezvoltarea și aplicarea de noi tehnologii. Guvernele, întreprinderile și cetățenii ar trebui să își împartă responsabilitatea în vederea asigurării unei transformări digitale securizate. Suveranitatea tehnologică a UE trebuie să se bazeze pe reziliența tuturor serviciilor și produselor conectate. Toate cele patru comunități cibernetice – cele care se ocupă de piața internă, de aplicarea legii, diplomație și apărare – trebuie să colaboreze pentru o conștientizare comună a amenințărilor.

BIBLIOGRAFIE

Abuzul sexual asupra copiilor, Child sexual abuse, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/child-sexual-abuse_en

Apărarea cibernetică: concluziile Consiliului subliniază importanța consolidării în continuare a rezilienței UE pentru a face față amenințărilor cibernetice (comunicat de presă, 23 mai 2023), <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2023/05/23/cyber-defence-council-conclusions-stress-the-importance-of-further-strengthening-the-eu-s-resilience-to-cyber-threats/>

Artificial intelligence cybersecurity challenges(2021). European Union Agency for Cyber- security (ENISA), <https://www.enisa.europa.eu/publications/artificial-intelligence-cybersecurity-challenges>

Atacurile cibernetice: Consiliul poate de acum să impună sancțiuni (comunicat de presă, 17/05/2019), <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/17/cyber-attacks-council-is-now-able-to-impose-sanctions>

Bevir M., *Governance: A very short introduction*, OUP Oxford

Brito J., Watkins T.(2011). *Loving the cyber bomb-the dangers of threat inflation in cybersecurity policy*.Harv. National Security J., p.3

Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile UE (CERT-UE), <https://european-union.europa.eu/institutions-law->

[budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/computer-emergency-response-team-eu-institutions-bodies-and-agencies-cert-eu_ro](https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3)

Centrul european de combatere a criminalității informatice (Europol), <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3>

Combaterea abuzului online asupra copiilor – acord informal cu Parlamentul European privind normele temporare(Comunicat de presă, 29 aprilie 2021) <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/04/29/combating-child-abuse-online-informal-deal-with-european-parliament-on-temporary-rules/>

Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind păstrarea datelor în scopul combaterii criminalității, Comunicat de presă, iunie 2019, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/ro/pdf>

Consiliul adoptă concluzii privind Strategia de securitate cibernetică a UE (comunicat de presă, 22 martie 2021), <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/>

Consolidarea securității cibernetice și a rezilienței la nivelul UE – acord provizoriu al Consiliului și al Parlamentului European (comunicat de presă, 13 mai 2022) <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/05/13/renforcer-la-cybersecurite-et-la-resilience-a-l-echelle-de-l-ue-accord-provisoire-du-conseil-et-du-parlement-europeen/>

Conturarea viitorului digital al Europei – Consiliul adoptă concluzii (comunicat de presă, 9 iunie 2020), <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-digital-future-council-adopts-conclusions/>

Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică (2001), <https://polis.osce.org/file/11311/download?token=M5C2qnQI>

Criptarea: Consiliul adoptă o rezoluție privind securitatea prin criptare și securitatea în pofida criptării, Comunicat de presă, decembrie 2020, <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/14/encryption-council-adopts-resolution-on-security-through-encryption-and-security-despite-encryption/>

Cronologie – securitatea cibernetică <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/timeline-cybersecurity/>

Cybersecurity challenges in the uptake of artificial intelligence in autonomous driving (2021). European Union Agency for Cybersecurity, <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-jrc-cybersecurity-challenges-in-the-uptake-of-artificial-intelligence-in-autonomous-driving>

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. (2013) Joint communication to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions, [Online]:

https://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf

Cybersecurity - Threats Challenges Opportunities (2016) p.1-70

<https://www.acs.org.au/>

Cyber Defence: EU boosts action against cyber threats, Comunicat de presă, 22 noiembrie 2022,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6642

Daly Joseph P.(1993), *The Computer Fraud and Abuse Act - A New Perspective: Let the Punishment Fit the Damage*, 12 J. Marshall J. Computer & Info. L. 445, p.1-23, <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1377&context=jitpl>

Despre Grupul european de certificare a securității cibernetice (ECCG)- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/cybersecurity-certification-group>

Directiva UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice (Jurnalul Oficial al UE) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0040>

DIRECTIVA 2002/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20091219>

ENISA Report (2021) , *TOWARDS A COMMON ECSC ROADMAP*, European Union Agency for Cybersecurity, p.1-50, www.enisa.europa.eu

EU cyber defense policy framework (2018)

<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/en/pdf>

EU grants nearly €49 million to boost innovation in cybersecurity and privacy systems, Comunicat de presă, mai 2020, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-grants-nearly-eu49-million-boost-innovation-cybersecurity-and-privacy-systems>

Ghid de securitate cibernetică, p.1-30, https://www.sri.ro/assets/files/publicatii/ghid_de_securitate_cibernetica.pdf

History of cyber security (2023), articol disponibil pe <https://cyber-security.degree/resources/history-of-cyber-security/>

International Data Corporation- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/internet-things-policy>

Kidd Chrissy (2023), *Is the CIA Triad Relevant ?*, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/cia-triad-confidentiality-integrity-availability.html

Kononenko V.(2021), *Improving the common level of cybersecurity across the EU*, Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment, EPRS, European Parliament

Lupta UE împotriva criminalității organizate (informații generale) - <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-fight-against-crime/>

Massacci F., Ruprai R., Collinson M., Williams J. (2015) *Economic impacts of rules-versus risk-based cybersecurity regulations for critical infrastructure providers*. IEEE Security & Privacy, 14(3), p.52-60

Negreiro M.(2019), *ENISA and a new cybersecurity act*, Briefing, EPRS, European Parliament

Negreiro M., Belluomini A.(2020), *The new European cybersecurity competence centre and network*, Briefing, EPRS, European Parliament

New EU Cybersecurity Strategy and new rules to make physical and digital critical entities more resilient, Comunicat de presă, decembrie 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391

Prakas Mrinal (2023), *CIA Triad in Cyber Security: Definition, Examples, Importance*, <https://www.knowledgehut.com/blog/security/cia-in-cyber-security>

Pupillo L.(2018), *EU Cybersecurity and the Paradox of Progress*, CEPS Policy Insight

Regulamentul UE privind securitatea cibernetică, <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/the-eu-cybersecurity-act.html>

Powell, W. W. (1990), *Neither market nor hierarchy: network forms of organisation*, Research in Organisational Behaviour, 12,p. 295 – 336.

Securitatea cibernetică <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/>

Security economics and the internal market. <https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/economics-sec>.

Selectarea sediului Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (informații generale) <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/seat-selection-cybersecurity-centre/>

The Digital Europe Programme (DIGITAL), <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme>

The European Agenda on Security (2015). Comm. to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions, <http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125863/EU%20agenda%20on%20security.pdf>

Triada CIA explicate (2021) <https://www.routech.ro/triada-cia-confidentialitate-integritate-si-disponibilitate-explicate/>

UE instituie norme mai stricte pentru combaterea fraudelor legate de mijloacele de plată fără numerar (comunicat de presă, 9 aprilie 2019) <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/>

UE va deveni mai rezistentă la atacurile cibernetice: Consiliul sprijină acordul privind certificarea comună și o agenție consolidată (comunicat de presă, 19/12/2018),

<https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/12/19/eu-to-become-more-cyber-proof-as-council-backs-deal-on-common-certification-and-beefed-up-agency/>

Un acces mai bun la probele electronice, pentru combaterea criminalității,
<https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/e-evidence/>

Understanding the increase in supply chain security attacks.
[https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/understanding-the-increase-in-supply-chain-security-attacks.](https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/understanding-the-increase-in-supply-chain-security-attacks)

Zygierewicz A.(2020), *Directive on security of network and information systems* (NIS Directive), Implementation appraisal briefing, EPRS, European Parliament